

ENTREVISTA: AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834538

Ester Ketlen Costa do Espírito Santo – UFRA
Graduanda do curso de Licenciatura em Letras Libras
esterketlen7@gmail.com

Cláudia Solange Rossi Martins – UFRA
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.com

Resumo: O presente estudo trouxe pesquisas acerca da aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança. O objetivo geral foi identificar como esses processos de aquisição acontecem. Como objetivo específico, analisar a evolução desta aquisição e possíveis dificuldades que podem surgir durante o percurso. Para tal, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa, elegendo como técnica de levantamento de dados a pesquisa de campo por meio de entrevista semiestruturada, que aconteceu de maneira presencial, com a conversa sendo gravada em áudio por um aparelho celular. Posteriormente, as respostas foram digitadas em documento word. O estudo elegeu como aporte teórico as contribuições de Vygotsky (1991) e Bee (1977). O instrumento utilizado foi um questionário com 6 perguntas abertas respondidas pela mãe, relacionadas à vida da criança desde o seu nascimento até a idade atual, abordando os aspectos de sua aquisição da linguagem desde os 6 meses até os 4 anos de vida, trazendo as contribuições dos teóricos para confirmar as respostas obtidas através da entrevista (destacando-se parte da resposta da mãe e relacionando com um comentário teórico sobre a fase infantil informada). Importante ressaltar que nesse caso em específico não houve nenhum tipo de dificuldade no desenvolvimento dessa criança. Portanto, diante das contribuições feitas pela entrevistada, ressalta-se a importância deste tema na sociedade a fim de compreender um pouco mais sobre como as crianças desenvolvem sua linguagem e quais afirmações teóricas existentes podem ampliar o conhecimento sobre o assunto.

Palavras-chave: aquisição; desenvolvimento; linguagem.